

Chet tilini o'rganishdagi xato va kamchiliklar

O'zDJTU Ingliz tili 2- fakulteti 2119-guruh
talabasi Normirzayeva Malika
ShDPI Xorijiy til va adabiyoti 4 –bosqich
talabasi Normirzayeva Xonzoda

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada chet tilini o'rganishdagi xatolar va uni bartaraf etishdagi omillar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, til o'rganishda innovatsion texnologiyalaridan samarali foydalanish haqidagi ma'lumotlarni ham olish mumkin.

Abstract

This article examines the mistakes in learning a foreign language and the factors for its elimination. You can also get information about the effective use of innovative technologies in language learning.

Kalit so'zlar :chet tili, o'qituvchi, grammatika, nutq,og'zaki nutq, tinglash, omil, zamonaviy texnika, ijtimoiy tarmoqlar

Keywords: foreign language, teacher, grammar, speech, oral speech, listening, factor, modern technology, social networks

Kirish . Yangi tilni o'rganish ongingizni charxlash asosiy usullaridan biridir va yangi tillarni o'rganish o'zga yurt madaniyatini o'rganishga ham katta yordam beradi. Chet tillarni o'rganish har bir insonga katta sabr va mahoratni ham talab etadigan, har bir insonga hayoti davomida bilishi kerak bo'lgan dur-u gavhardir. Odatda yangi tilni o'rganish va unga sodiq qolish juda qiyin. Ko'pchilik insonlarda bu kamchilik uchraydi, ya'ni til o'rganayotgan paytda faqatgina uning grammatik tomonlarinigina o'rgangan inson, keyinchalik shu tilda muloqotga kirishuvi yoki tilni tinglab tushunishi biroz qiyinroq bo'lishi mumkin. O'qish, yozish va grammatika mashqlarining bir me'yorda o'rganilishi o'z fikringizni ifoda etish qobiliyatingizni rivojlantirishga yordam beradi. Yuqorida aytilganidek, agar siz grammatikaga e'tiboringizni qaratsangiz, lekin nutqni tinglashga vaqt ajratmasangiz, darslardan ozgina nuqson paydo bo'ladi - sizning chet tilidagi bilimingiz bir tomonlama bo'lib qoladi.Chet tillarini o'rganishning eng yaxshi usuli - o'rganayotgan til so'zlashuvchilari bilan muloqot qilishdir. Agar tilni mukammal o'rganmoqchi bo'lgan inson, albatta shu tilda so'zlashadigan insonlar bilan ko'proq muloqotda bo'lishi kerak bo'ladi. Ularga chet tillidagi bilgan barcha so'zlaringizdan foydalangan holda gapirishga harakat qilishingiz kerak. Agar chet el tilida so'zlashadigan mamlakatga bir muddat ko'chib o'tishning iloji bo'lsa, bu usul ham tilni osonroq va qisqa muddatda o'rganishning qulay tomonlaridir. Ba'zi insonlar o'z til bilish darajalarini past baholab ,boshqalar yonida yangi tilda so'zlashishga biroz qo'rqishadi. Bu esa til o'rganishdagi yana bir to'siqdir. Agar sizda

chet elga borib til o'rganishga imkoniyat bo'lmasa, siz o'z yurtiingizda uning bir qismini yaratishingiz kerak bo'ladi. Hozirda yangi tilni o'rganishga bo'lgan qiziqish kundankunga o'sib bormoqda. Ota-onalar farzandlarini chet tillariga yo'naltirish, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish uchun qo'shimcha to'garaklarga ham olib borishyapti. Bolalarni erta yoshdan chet tiliga yo'naltirish, ular tilni tezroq va mukammalroq o'rganishga yordam beradi. Til kurslari ko'pincha quyidagicha taktikalardan foydalanadi. O'qituvchilar xorijiy ism tanlashni, boshqa biografiyani yaratishni, o'zingizni chet elda tasavvur qilishni taklif qilishadi. Bunday xayoliy o'yinlar vaziyatga yaxshiroq moslashishga yordam beradi. O'quvchilar, o'z navbatda, muloqot qobiliyatlarini rivojlantiradilar, so'z boyligini oshiradi. Chet tilini o'rganish murakkab va ko'p bosqichli jarayondir. Bir yoki ikki hafta ichida ajoyib natijalarga erishiladigan narsa emas. Bu vaqt ichida siz tilni biroz so'z boyligingizni to'ldirishingiz mumkin, ammo tilni bunchalik tez darajada o'rgana olmaysiz. Shuning bilan birga chet tilini bilish darajasini oshirishga yordam beradigan ko'plab texnikalar mavjud. Bugungi kunda ta'lim muassasalari va ixtisoslashtirilgan kurslarda til o'rgatish uchun mana shu texnikalardan foydalanishmoqda. Shu bilan birga, chet tillarini samarali o'rganishda shu tildagi qisqa kino va dunyo xabarlarini ko'rib, tinglab borish ham yaxshi usul sifatida qaraladi. O'rganyotgan tilda muloqot qilishda, nutqni tushunish, mutolaa qilish va yozish, nutqiy faoliyat amaliyotida, mutaxassisligi bo'yicha keng tarmoqli va kasbiy adabiyotlarni o'qishda, ularga tushuntirish annotatsiyalar, tezislar, va yozma axborot almashish jarayonlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ahamiyati yaqqol namoyon bo'ladi. Olimlarimiz ta'kidlaganlaridek, o'quvchilar matn mazmunini obrazga kirib ifodalash, matnda aks etgan voqelikni, unda ishtirok etayotgan obrazlar fikrini bayonidan boshqa, o'z fikr-mulohazalarini ham suhbat mavzusiga qo'shimcha tarzida bayon etishi, o'quvchini lug'at boyligini ortishiga chet tildada to'g'ri fikrlashga yordam beradi. Bunday uslubdan o'quv jarayonida to'g'ri foydalanilsa, o'zlashtirish bo'yicha ham, o'qitish muddatlari bo'yicha ham, tilni mukammal o'rganishda ham ijobiy natijalarga erishishga imkon yaratiladi. Chet tilidagi bilim ham zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyatli martabaning asosiy tarkibiy qismlaridan biri, shuningdek, o'z-o'zini rivojlantirish va yurt keizishning ishonchli yo'lidir. Chet tilini faqat yoshlikda o'rganish kerak, - deya hech bir joyda yozilmaga, shunday ekan til o'rganishning erta kechi yo'q. Har bir kishi yoshi, ijtimoiy mavqei va tayyorgarlik darajasidan qat'i nazar, chet tilini o'rganishi mumkin, albatta. Davlatimiz rahbari ham bugungi kunga yoshlarga katta e'tibor va ishonch bilan shunday deya ta'kidlagan edilar: "Mamlakatimizda xorijiy tillarni o'rgatish bo'yicha kelajak uchun mustahkam poydevor bo'ladigan yangi tizimni yo'lga qo'yish vaqti-soati keldi. Biz raqobatdosh davlat qurishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ygan ekanmiz, bundan buyon maktab, litsey, kollej va oliy o'quv yurti bitiruvchilari kamida 2 ta chet tilini mukammal bilishlari shart. Bu qat'iy talab har bir ta'lim muassasasi rahbari faoliyatining asosiy mezoniga aylanishi lozim". Chet tilini o'rganish hozirda davr talabi bo'lgani sababli, o'sib kelayotgan yosh avlodga til o'rganishning yangi uslublarini va texnikalaridan unumli foydalaish kerak ekanligini tushuntirish kerak. Bugungi kunda, ayniqsa, ingliz tilini o'rganishga yoshlarimiz katta qiziqish qaratishmoqda. Dunyoning ko'plab mamlakatlarida ham darslar shu tilda olib boriladi. Jahonning yarmidan ko'p aholisi kundalik hayotlarida

ikki yoki undan ortiq tilda so‘zlashishini hisobga olsak, chet tilini o‘rganish biz o‘ylagan darajada qiyin emasligini anglaymiz. Qo‘shimcha mashg‘ulotlarda o‘quvchilarning yuqori faolligining zaruriy sharti - bu eng qiziqarli va qulay faoliyat turini tanlash imkoniyati: chet ellik do‘stlar bilan yozishmalar, o‘rganilayotgan tilda kitob o‘qish, og‘zaki nutq ko‘nikmalarini rivojlantirish. O‘quvchilarning tilni bilish darajasini hisobga olish va o‘z darajasiga munosib darslarga ishtirok etish ham bolalarni yanada ixtidorini namoyon etishga xizmat qiladi. Bolaning chet tili faoliyatiga qiziqishini shakllantirish ko‘p jihatdan foydalanilgan materialning mazmunini tushunishga, o‘quvchilarning uni nutq faoliyatiga kiritishga tayyorligiga bog‘liq. Chet tili darsi va fan bo‘yicha sinfdan tashqari ishlarning uzluksizligi hech qanday holatda mavzuni, ish shakllari va usullarini takrorlashni anglatmaydi. Og‘zaki nutq va o‘qish, o‘rganilgan har bir mavzu doirasida o‘quvchilarni eng ko‘p qiziqtiradigan kichik mavzularni aniqlash mumkin. Xorijiy tillarni o‘zlashtirish bo‘yicha tadqiqot olib boruvchilar juda ko‘p odamlarda uchraydigan xatolarga e‘tiborlarini qaratishdi, ya‘ni o‘rganuvchilar yangi yildagi biror musiqa yoki kino tinglashyotgan paytda, umumiy mazmunni fahmlashga emas, har bir tovushni ilg‘ashga intilishlarga qaratishadi, bu esa til o‘rganishdagi katta kamchilik. Bugungi kunda, birgina ingliz tilida suhbatlashuvchilar dunyoda 70% tashkil etmoqda. Butun ilmiy dunyo asosan, shu tilda muloqot qiladi desak ham xato bo‘lmaydi. Dunyo pochtasining 75% va 60% telefon suhbatlari dunyoda ingliz tilida olib boriladi.

Xulosa . Xulosa qilib aytganda, chet tilini o‘rganish hozirda davr talabi bo‘lgani sababli, o‘ziga kelayotgan yosh avlodga til o‘rganishning yangi uslublarini va texnikalaridan unumli foydalanish kerak ekanligini tushuntirish kerak. Bugungi kunda, ayniqsa, ingliz tilini o‘rganishga yoshlarimiz katta qiziqish qaratishmoqda. Dunyoning ko‘plab mamlakatlarida ham darslar shu tilda olib boriladi. Jahonning yarmidan ko‘p aholisi kundalik hayotlarida ikki yoki undan ortiq tilda so‘zlashishini hisobga olsak, chet tilini o‘rganish biz o‘ylagan darajada qiyin emasligini anglaymiz. Til o‘rganuvchilarning ko‘payishi mamlakatlarda ham do‘stlikni, fikr almashinishni munosib yo‘lidir. Qanchalik ko‘p til bilish insonga hech qachon zarar keltirmagan, aksincha bunday insonlarni har doim ulug‘lashgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1 . Xojayev M, Qahhorova M "Chet tili o‘qitish metodikasi".
2. Rahmanov Shuruh-Mirzo "So‘z yodlash sirlari"
3. Ulug‘bek Hamdam "Til- millatning ma‘naviy pasporti."